

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕТЕНЦИИ ЗУБОВ Юнусова У.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Ретенция является одной из рас пространенных форм нарушения прорезывания зубов. По статистике ретенция клыков составляет 51,1%. Ретенцированным зуб принято называть, если к моменту формирования двух третей корня зуб не занял свое место в зубной дуге, и коронка зуба остается в толще кости на не котором удалении от поверхности альвеолярного гребня, в то время как зуб должен уже прорезаться. Постоянные клыки верхней челюсти наиболее часто подвержены ретенции по причине высокой закладки их зачатков, несвоевременного прорезывания латеральных резцов и позднего (12—13 лет) срока прорезывания, что предрасполагает к недостаточности места для них в будущем (58,98%).

Ключевые слова: ретенцированные зубы, денальной компьютерной томография, цефалометрия, дистализация.

IMPROVING METHODS FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL RETENTION Yunusova U.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Retention is one of the most common forms of dental eruption disorder. According to statistics, canine retention occurs in 51.1% of cases. A tooth is considered retained if, by the time two-thirds of the root has formed, it has not taken its place in the dental arch, and the crown remains within the bone at some distance from the surface of the alveolar ridge, whereas the tooth should already have erupted. Permanent upper canines are most frequently affected by retention due to the high position of their buds, delayed eruption of the lateral incisors and late (12–13 years) eruption, which predisposes to a lack of space for them in the future (58.98%).

Keywords: retained teeth, dental computed tomography, cephalometry, distalisations.

ТИШ РЕТЕНЦИЯСИНИ ДИАГНОЗ ҚИЛИШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ЯХШИЛАШ Юнусова У.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ретенция тиши чиқиши бузилишларининг энг кенг тарқалган шаклларида бири ҳисобланади. Статистикага кўра, қозиқ тиши ретенцияси 51,1% ни ташкил этади. Тиш, илдининг учдан икки қисми шаклангач ҳам тиш аркада ўз ўрнини эгалламаган ва тиш тоқининг альвеоляр ёй юзасидан маълум масофада суяк ичида қолган ҳолатда, одатда "импактланган" деб аталади, ҳолбуки бу тиш аллақачон чиқиши керак бўлган. Юқори жагдаги доимий қозиқ тишлари тиш куртагининг чуқур жойлашуви, ён кесувчи тишларнинг кеч чиқиши ҳамда 12–13 ёшда кеч чиқиши туфайли кўпинча тўтиб қолишга учрайди, бу эса келажакда уларга жой етишмаслиги эҳтимолини 58,98% гача оширади.

Калит сўзлар: ретенцион тишлар, дентал компьютер томографияси, сефалометрия, дистализация.

Актуальность. Своевременное прорезывание зубов является одним из важных показателей нормального развития жевательного аппарата. Ретенция отдельных зубов нередко является причиной нарушения формирования зубных рядов, их смыкания, функциональных и эстетических отклонений. По различным данным распространенность ретенции зубов составляет от 4% до 29% среди всех зубочелюстных аномалий. Ретенция зубов может выступать и как самостоятельная аномалия, и как симптом, осложняющий клиническую картину и лечение других зубочелюстных аномалий. В большинстве клинических ситуаций лечение ретенции сводится к раскрытию коронки ретенцированного зуба и установки его в зубную дугу ортодонтическими методами. Однако, в целом ряде случаев, зубоальвеолярное вытяжение не приводит к желаемым результатам. Это связано как с особенностями положения 4 ретенцированных зубов, так и с состоянием костной ткани, окружающей его.

Среди причин ретенции зубов выделяют общие и местные факторы. Редукция челюстных костей в процессе филогенеза приводит к увеличению частоты ретенции одного или нескольких посто-

янных зубов. Эндокринные нарушения, неблагоприятное состояние окружающей среды, затруднение носового дыхания отмечаются как причины множественной ретенции зубов. Основными местными факторами ретенции постоянных зубов в литературе указываются: задержка смены и преждевременная потеря молочных зубов, наличие сверхкомплектных зубов, сужение зубного ряда и сужение полости носа, воспалительные и опухолеподобные процессы, а также травматические повреждения челюстей. Согласно индексу IOTN (Великобритания) пациенты с нарушением прорезывания постоянных зубов относятся к группе с очень высокой степенью нуждаемости в лечении. Пациенты с ретенцией клыков нуждаются в комплексном лечении, включающем хирургический и ортодонтический этапы. Лечение таких пациентов длительное и сложное, а частота осложнений с возрастом повышается до 50%, возникает необходимость удаления ретенированных клыков. В литературе не отражена ранняя диагностика признаков формирования ретенции верхних постоянных клыков, в то время, как своевременно начатое превентивное лечение является органосохраняющим. Отмечается большая вариабельность сроков смены верхних постоянных клыков, что может быть обусловлено различной давностью исследований. В этой связи следует ориентироваться на индивидуальное развитие зубочелюстной системы ребенка. Динамическое наблюдение за изменениями зубочелюстной системы, происходящими в процессе роста пациента и под влиянием лечебных мероприятий, без лучевого обследования некорректно. В современной литературе недостаточно отражено применение в стоматологической практике конусно-лучевой компьютерной томографии, которая позволяет получить высококачественное рентгенологическое изображение зубочелюстного комплекса в трех взаимно перпендикулярных плоскостях при низкой лучевой нагрузке, что чрезвычайно важно у пациентов детского возраста.

Цель исследования: Повышение качества диагностики и лечения ретенции зубов путем прогнозирования и разработки систематизированной методики анализа с использованием данных денальной компьютерной томографии.

Материал и метод исследования:

1. Определить частоту встречаемости ретенции зубов по данным обращаемости пациентов за ортодонтической помощью;
2. Изучить клинические формы ретенции зубов;
3. На основании цефалометрического исследования выявить особенности строения лица у пациентов с ретенцией зубов при различных вариантах соотношений зубных рядов;
4. Разработать метод диагностики ретенции зубов по данным денальной компьютерной томографии;
5. Определить нормальные параметры плотности костной ткани в области прорезавшихся зубов верхней и нижней челюсти по данным денальной компьютерной томографии, что позволит прогнозировать тактику ортодонтического лечения в отношении ретенированных зубов.
6. Оценить нарушения развития назомаксиллярного комплекса при ретенции верхних постоянных клыков, их влияние на сложность и продолжительность ортодонтического лечения.
7. Предложить индивидуализированный способ диагностики формирующейся ретенции верхних постоянных клыков с учетом прогностических критериев.

Результат и обсуждение. Результаты проведенных исследований представляют интерес для практикующих стоматологов и доказывают необходимость динамического наблюдения за процессом смены зубов с применением методов лучевой диагностики: ортопантомографии и конусно-лучевой компьютерной томографии.

Для практического здравоохранения предложены прогностические критерии формирующейся ретенции верхних постоянных клыков в период смены зубов, позволяющие предупредить аномалию.

Проведенный клинический анализ обосновывает назначение превентивного лечения пациентам с симптомокомплексом формирующейся ретенции верхних постоянных клыков для нормализации их внутрикостного перемещения и физиологического прорезывания.

На основании проведенного исследования уточнена распространенность различных форм ретенции зубов, дано описание строения лица у пациентов с данной формой патологии при нейтральном, дистальном и мезиальном соотношениях зубных рядов, выделены их отличительные особенности. Разработана методика диагностики ретенции зубов по данным компьютерных томограмм, выполненных на томографах «Sirona Gallileos» и «Morita».

Применение предложенной методики диагностики ретенции зубов по данным денальной компьютерной томографии позволяет точно локализовать аномалию, определить положение ретенированного зуба, расстояние до компактной пластинки верхней или нижней челюсти, а также провести оценку плотности костной ткани в области ретенированного зуба. Определены параметры костной

ткани у пациентов с отсутствием ретенции зубов и клинических проявлений заболеваний пародонта, которые могут служить ориентиром для выбора тактики ортодонтического лечения.

На основании статистической обработки материала установлено, что многие рентгеноцефалометрические параметры имели существенные и достоверные отличия от нормальных показателей. Так у пациентов с ретенцией и нейтральным соотношением зубных рядов, мы отмечали: заднее положение гнатического отдела лица верхней и нижней челюсти, уменьшение протяженности нижней челюсти, передний наклон основания нижней челюсти и окклюзионной плоскости, задний наклон верхних и нижних резцов, верхних моляров и нижних клыков относительно оснований верхней и нижней челюсти. Кроме того, мы обнаружили у пациентов данной группы преимущественно передне-верхнее положение головок нижней челюсти относительно структур лицевого отдела черепа.

Заключение:

1. Чаще всего ретенция зубов встречается при мезиальном соотношении зубных рядов (41,6%), реже – при дистальном (33,2%) и нейтральном (24,5%) соотношениях зубных рядов. Вне зависимости от характера аномалии и соотношений зубных рядов в сагиттальной плоскости чаще других отмечается ретенция третьих моляров. Так, при мезиальном соотношении зубных рядов ретенция верхних третьих моляров отмечалась у 28,6% обследованных, при дистальном соотношении - у 26,0% пациентов и при нейтральном соотношении зубных рядов ретенция третьих моляров наблюдалась в 21,3% клинических ситуациях. Менее распространена ретенция клыков (7,80%; 3,60% и 3,60%) и вторых премоляров (2,60%; 2,0% и 0,60%) у пациентов с мезиальным, дистальным и нейтральным соотношениями зубных рядов соответственно. Ретенция первых премоляров, моляров, центральных и латеральных резцов встречаются довольно редко.

2. Клинические формы ретенции зубов характеризуются: видом ретенции, характером соотношений зубных рядов, а также недоразвитием средней зоны лица, которая отмечена при нейтральном соотношении зубных рядов - в 70,4%, при дистальном - в 57,0% и при мезиальном соотношении – в 68,8% случаев. При этом у пациентов с мезиальным соотношением зубных рядов наиболее часто встречается верхняя микро- (20,8%) или ретрогнатия (18,2%), а также сочетание этих форм аномалий (15,6%).

3. Определены средние значения цефалометрических параметров при ретенции зубов у пациентов с нейтральным, дистальным и мезиальным соотношением зубных рядов, их отличия от нормальных параметров, а также наиболее характерные особенности строения лица при данных формах аномалий.

4. Предложена методика диагностики ретенции зубов по данным денальной компьютерной томографии (Sirona Gallileos и Morita), которая включает в себя анализ положения ретенированного зуба, оценку расстояния от него до 20 компактной пластинки верхней или нижней челюсти, а также оценку плотности костной ткани в области ретенированного зуба и симметричной области с противоположной стороны.

5. На основании изучения 50-ти компьютерных томограмм Sirona Gallileos лиц в возрасте от 16 до 40 лет с отсутствием клинических признаков заболеваний пародонта и отсутствием ретенции зубов определены нормальные значения плотности кости в области различных групп зубов верхней и нижней челюсти.

6. Предложенная методика диагностики ретенции зубов по данным денальной компьютерной томографии позволяет точно определить положение ретенированного зуба, расстояние до компактной пластинки верхней или нижней челюсти, а также провести оценку плотности костной ткани в области ретенированного зуба. Данную методику рекомендовано использовать при планировании операций по осуществлению доступа к ретенированному зубу с целью фиксации на него ортодонтических конструкций, используемых для установки зуба в зубную дугу.

7. Сравнение полученных значений плотности костной ткани в области ретенированных зубов с аналогичными значениями помогает в выборе тактики ортодонтического лечения. При нормальных значениях плотности костной ткани рекомендована установка ретенированного зуба в зубную дугу с использованием брекет-системы. При высоких показателях плотности костной ткани в области ретенированного зуба, рекомендуется аппаратурно хирургическое лечение с использованием брекет-системы в сочетании с компактоостеотомией в области ретенированного зуба, для оптимизации лечения.

8. Профилактика ретенции постоянных клыков должна проводиться в период сменного прикуса путем своевременного удаления молочных клыков, дистализации латеральных сегментов зубных рядов, создания места для постоянных клыков. Раннее ортодонтическое лечение с соблюдением всех рекомендаций врача-ортодонта может предупредить ретенцию постоянных клыков.

9. Детям 8-10 лет с признаками нарушения прорезывания зубов в период сменного прикуса следует проводить рентгенологическое скрининговое исследование состояния зубочелюстной системы для профилактики ретенции верхних постоянных клыков.

10. Лечение зубочелюстных аномалий при наличии риска ретенции клыков верхней челюсти необходимо проводить с учетом степени «ожидаемости» аномалии: при наличии вероятности аномального прорезывания клыков осуществляется в первую очередь коррекция аномалий резцов; при прогнозировании ретенции клыков - синхронное лечение, направленное на устранение неправильного положения боковых резцов верхней челюсти и увеличение пространства в опорных зонах за счет дистализации первых постоянных моляров.

Список литературы:

1. Олимов С.Ш., Бакаев Ж.Н., Бадриддинов Б.Б., Юнусова У.А. Тишларнинг нокариоз касалликларини тарқалишида соматик касалликларнинг ахамияти // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарқанд, 2021. - № 4 (129). - С. 90-93.
2. Юнусова У.А. Анализ состояния, моделирование и диагностика при ортодонтическом лечении // *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*. - Toshkent, 2023. - Jild: 02, Nashr: 09. - 175-181 b.
3. Юнусова У.А. Оптимизация диагностики, профилактики и ортопедического лечения окклюзионных дефектов // *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*. - Toshkent, 2023. - Jild: 02, Nashr: 11. - 386-391 b.
4. Olimov S.Sh., Yunusova U.A., Gafforov S.A. Comprehensive Treatment And Diagnosis Of Functional And Metabolic Disorders In Children With Dental Deformities // *Journal of Pharmaceutical Negative Results*. - 2023. - Volume 14, Regular Issue 03. - P. 3708-3715.
5. Олимов С.Ш., Юнусова У.А., Гаффоров С.А. Комплексное лечение и диагностика функциональных и метаболических нарушений у детей с зубочелюстными деформациями // *Новый день в медицине*. - Бухара, 2023. - № 6 (56). - С. 361-370.
6. Юнусова У.А. Морфологическое характеристика и обоснование планирования ортодонтического лечения детей и подростков с сочетанными аномалиями окклюзии // *Новый день в медицине*. - Бухара, 2024. - № 12 (74). - С. 239-242.
7. Олимов С.Ш., Юнусова У.А. Бухоро вилояти болаларида тиш қатори нуқсонларини ортопедик даволаш орқали тиш-жағ аномалияларини олдини олиш // *Тиббиётда янги кун*. - Бухоро, 2025. - № 9 (83). - 179-182 б.
8. Юнусова У.А. Распространённость миофункциональных нарушений челюстно-лицевой области у обследованных детей // *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*. - Ташкент, 2025. - № 8 (3). - С. 77-80.
9. Olimov S.Sh., Yunusova U.A. Development Scientific Justification and Evaluation of the Effectiveness of a Comprehensive Program for the Prevention of Tooth-Jaw-Formation in Children // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. - 2025. - N 15 (9). - P. 2976-2978.
10. Yunusova U.A., Olimov S.Sh. Assessment of the structure of the connective tissue of the dentojaw system in children with dental defects // *Janubiy orolbo'yi tibbiyot jurnali*. - Urganch, 2025. - 1-tom, 3-son. - С. 98-103.

Для цитирования: Юнусова У.А. Совершенствование методов диагностики и лечения ретенции зубов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 336–339. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625950>